

Original paper

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ КАК АРТ-ТЕРАПИЯ: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ХУДОЖНИКОВ

© О. А. Коврик¹✉

¹Белорусский государственный педагогический университет, Минск, Беларусь

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье предлагается к рассмотрению, изучению и практическому применению опыт проведения экспериментального занятия по анализу и интерпретации произведений изобразительного искусства, предназначенного для будущих педагогов-художников и студентов творческих специальностей. Рассматриваются теоретико-методические подходы, направленные на развитие у студентов навыков эстетического восприятия, эмоционального анализа и художественного мышления.

ЦЕЛЬ: цель исследования — определить педагогические условия и методы, способствующие формированию у студентов способности к глубокому восприятию и интерпретации произведений искусства, развитию художественного мышления и эстетического опыта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались методы педагогического эксперимента, наблюдения, анализа произведений искусства, а также элементы арт-терапевтического подхода, направленные на активизацию эмоционально-образного восприятия.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: экспериментальные занятия показали, что анализ и интерпретация произведений искусства способствуют формированию у студентов устойчивого интереса к эстетическим ценностям, развитию навыков художественного анализа и повышению уровня эмоциональной отзывчивости. Участие в творческом процессе активизирует личностный потенциал, усиливает самовыражение и эмпатию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: анализ и интерпретация произведений изобразительного искусства являются эффективным инструментом художественно-педагогической подготовки будущих педагогов. Эти методы формируют у студентов художественно-эстетическое мышление, креативность и профессиональную восприимчивость к искусству.

Ключевые слова: арт-терапия, педагогика искусства, анализ и интерпретация произведений искусства, эстетическое переживание, восприятие искусства.

Для цитирования: Коврик О.А. История искусств как арт-терапия: экспериментальное практическое занятие для будущих педагогов-художников. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. С.403-413.

SAN'AT TARIXI – ART-TERAPIYA SIFATIDA: BO'LAJAK PEDAGOG-RASSOMLAR UCHUN EKSPERIMENTAL AMALIY MASHG'ULOT

© O.A. Kovrik¹✉

¹Belarus davlat pedagogika universiteti, Minsk, Belarusiya

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada bo'lajak pedagog-rassomlar va ijodiy yo'nalishdagi talabalarga mo'ljallangan tasviriy san'at asarlarini tahlil qilish va talqin etish bo'yicha tajribaviy-amaliy mashg'ulot tajribasi yoritilgan. Tadqiqotda san'at asarlarini estetik idrok etish, hissiy tahlil qilish va badiiy tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan metodik yondashuvlar tahlil etiladi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — talabalarda san'at asarlarini chuqur idrok etish, tahlil qilish va talqin etish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi pedagogik shart-sharoit va usullarni aniqlashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: pedagogik tajriba, kuzatish, san'at asarlarini tahlil qilish va hissiy idrokni faollashtiruvchi art-terapiya elementlari tadqiqot metodlari sifatida qo'llanilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, san'at asarlarini tahlil qilish va talqin etish talabalarda estetik qadriyatlarga nisbatan barqaror qiziqish, hissiy sezgirlik va ijodiy tafakkurni rivojlantiradi. Bunday yondashuv ularning ichki dunyosini boyitadi va kasbiy kompetensiyalarini mustahkamlaydi.

XULOSA: tasviriy san'at asarlarini tahlil qilish va talqin etish bo'lajak pedagoglarning badiiy-estetik tafakkurini, kreativlikni va san'atni chuqur his etish qobiliyatini shakllantiruvchi samarali ta'limiy vositadir.

Kalit so'zlar: art-terapiya, san'at pedagogikasi, san'at asarlarini tahlil va talqin, estetik hissiyot, san'atni idrok etish.

Iqtibos uchun: Kovrik O.A. История искусств как арт-терапия: экспериментальное практическое занятие для будущих педагогов-художников. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10 В.403–413.

HISTORY OF ART AS ART THERAPY: AN EXPERIMENTAL PRACTICAL SESSION FOR FUTURE ART TEACHERS

© Oksana A. Kovrik¹✉

¹Belarusian State Pedagogical University, Minsk, Belarus

Annotation

INTRODUCTION: this article presents and analyzes an experimental training session on the analysis and interpretation of fine art, designed for future art teachers and students of creative specialities. The study discusses theoretical and methodological

approaches that develop students' aesthetic perception, emotional analysis, and artistic thinking.

AIM: the purpose of this study is to identify pedagogical methods and conditions that enhance students' ability to deeply perceive, analyze, and interpret artworks while developing their artistic and aesthetic thinking.

MATERIALS AND METHODS: the research employed pedagogical experiment, observation, art analysis, and elements of art-therapy techniques to activate emotional and imaginative perception.

DISCUSSION AND RESULTS: the results demonstrate that analyzing and interpreting artworks increase students' appreciation of aesthetic values, strengthen analytical and interpretative skills, and enhance emotional responsiveness. Creative engagement fosters self-expression and empathy, enriching their personal and professional development.

CONCLUSION: the analysis and interpretation of visual artworks serve as an effective pedagogical tool for training future art teachers. These methods foster artistic thinking, creativity, and professional sensitivity to art.

Keywords: art therapy, art pedagogy, analysis and interpretation of artworks, aesthetic experience, perception of art.

For citation: Oksana A. Kovrik. (2025) 'History of art as art therapy: an experimental practical session for future art teachers', *Inter education & global study*, vol.3 (10), pp. 403–413. (In Uzbek).

Чувственное восприятие человека, реализованное в переживании, как известно, является основой восприятия мира и соответствует первой ступени его познания (дологической) [1]. В цифровом мире, особенно среди молодых слушателей, опыт эмоционального восприятия, чувственного проживания своей жизни в пространстве современного мегаполиса и в процессе массовой коммуникации чрезмерно рационализирован и эмоционально обеднен. Количество контактов, с одной стороны, возрастает, а их качество неудержимо снижается и, в конечном счете, стремится к нулю. А это обезличивает и как бы «стирает» саму человеческую индивидуальность, усредняет личность, лишает человека остроты и вкуса восприятия жизни, снижает ее качество.

Искусство, сегодня доступное практически всем, является одним из важнейших средств гармоничного воспитания человеческой личности. Оно формирует *неутилитарное* (созерцательное или творческое) отношение человека к реальности, что завершает формирование человеческой личности, интегрирует ее, поэтому способность к восприятию искусства и красоты является важным критерием зрелости личности. В основе восприятия искусства человеком лежат неутилитарные субъект-объектные отношения, в результате которых человек (субъект) в процессе *конкретно-чувственного восприятия* или *созидания* произведений искусства

достигает абсолютной личной свободы и полноты бытия, сопровождающихся духовным наслаждением (катарсисом) [2].

Красота – это внешнее (видимое, чувственно воспринимаемое на уровне переживания) выражение универсальных законов жизни: целесообразности, гармонии, порядка и сбалансированности. Она отражает тот уровень духовной жизни человека, который почти не поддается вербальной формализации, но хорошо доступен чувственному восприятию. Она обладает высокой значимостью для человека, хотя и не имеет утилитарной составляющей (эстетическая ценность); хорошо ощущается и переживается как ценность в опыте образно-эмоционального восприятия через *созерцание* или *в процессе творческой деятельности* (как опыт креативности). Результат практической работы с произведениями изобразительного искусства, то есть их зрительного восприятия – ощущение умиротворения, блаженства, гармонии с Универсумом. Это внелогическое (эмоционально-чувственное, духовное) переживание опыта Бытия в божестве, прикосновение к сокровенной тайне мироздания через переживание эстетического опыта.

Сформировать столь важные сегодня, в эпоху «цифровизации» и стремительного обезличивания человеческих взаимоотношений, навыки чувственного восприятия (переживания) жизни становится необходимым, и в этом нам помогает, в первую очередь, контакт с другими людьми, возможность обмениваться впечатлениями об увиденном и понятом, разделить переживания. Важен также и арт-терапевтический опыт восприятия произведений искусства, в процессе которого оно становится для человека своеобразным «зеркалом», зрительной метафорой, способной отразить и раскрыть человеческую личность, «смотрящегося» в него зрителя. Произведения искусства отражают не только красоту мира, они, в конечном счете «показывают» нам нас самих, способствуя нашему индивидуальному процессу самопознания и самоидентификации [3].

Сегодня, в эпоху стремительно утрачиваемого гуманизма, обесцененной человечности особенно важным становится вернуть человеку радость наслаждения искусством вместе с возможностью качественного проживания жизни посредством формирования и взращивания в нем способности к чувственному восприятию действительности на основе ее простого наблюдения и безоценочного суждения. А налаживание глубоких эмоциональных связей между людьми, практики межличностного взаимодействия на основе разделенных переживаний способствует формированию в юных гражданах нашей страны способности к эмоциональной близости, эмпатии, гармонизации взаимоотношений между разными группами населения (культурными, возрастными, гендерными, профессиональными, религиозными), в конечном счете, сохранению гуманистической парадигмы в современном цивилизационном поле. Таким образом, формирование опыта феноменологического восприятия реальности через практическую учебную работу с произведениями искусства становится важной задачей современной системы образования на всех ее уровнях, в первую очередь,

на уровне профессиональной подготовки педагогов-художников. И это напрямую отражает один из основных векторов устойчивого развития нашего общества.

Предлагаемое нами к рассмотрению практическое занятие разработано в рамках учебного курса «История искусств» на экспериментальной основе и предназначено в первую очередь для будущих педагогов-художников, студентов специальности 6-05-0113-06 «Художественное образование» (профилизации «Черчение и компьютерная графика»; «Декоративно-прикладное искусство»), обучающихся на факультете эстетического образования БГПУ имени М. Танка (бакалавриат). Оно, с одной стороны, решает задачи арт-терапевтического занятия, направлено на нормализацию эмоционального фона студентов, снижает уровень их психоэмоционального напряжения, способствует формированию положительного микроклимата в студенческом коллективе, созданию атмосферы доверия и взаимоподдержки. С другой стороны, оно направлено на формирование и развитие важных профессиональных навыков будущих педагогов по искусству: визуальной концентрации и внимания, визуально-аналитических способностей, способности к творческому самовыражению, к вербальному самовыражению, - в целом, на стимулирование креативной деятельности студентов как внутри, так и за рамками учебного процесса.

Основной тренируемый профессиональный навык – это организация сбалансированной совместной работы глаза, мозга, психического аппарата и речи студентов в процессе визуального восприятия художественных образов с их последующей вербально-символической переработкой, то есть переводом бессознательных тактильных ощущений, зрительных впечатлений в осознаваемые логические суждения и умозаключения. Этот процесс способствует качественной сбалансированной работе их нервно-психического аппарата, переработке опыта чувственного восприятия и рационально-логического осмысления восприятия арт-объектов, разгрузке и освобождению психики от накопленных эмоциональных переживаний и впечатлений, а также присвоению и осмыслению значимого опыта восприятия и анализа визуальной информации.

Следует помнить, что *СОЗЕРЦАНИЕ* (процесс восприятия, анализа и символической переработки визуальной информации) и *ТВОРЧЕСТВО* (креативная деятельность по созданию визуальных образов, нового знания). представляют собой одинаково ценные, противоположные грани (или возможности) единого процесса, необходимого для самораскрытия личности. Особенно в том случае, если они являются не только конечной целью, но и естественным следствием, а также важной характеристикой общего креативного процесса, который их обуславливает. Действуя по-разному, далеко не всегда и не обязательно одновременно и параллельно друг другу, они тем не менее как бы с разных сторон «отзеркаливают» личность, позволяя человеку, вовлеченному в процесс восприятия или творчества, с одной стороны, лучше понять самого себя, а с другой, качественнее сконцентрироваться и «погрузиться» в творческий процесс. Перевод чувственного

опыта в рациональный, визуального – в вербальный, в целом, процесс символизации, направленный на самоосознание и присвоение отчуждаемых сторон или качеств собственной личности, на легализацию ее скрытых ресурсов помогают высвобождению потока креативной энергии обучающихся [4].

Методологической основой предлагаемого нами экспериментального практического занятия стали следующие фундаментальные опоры:

Философия: *феноменологический* подход (М. Бубер, Э. Гуссерль и др.);

Психология: *Гештальт-подход* (К. Гольдштейн, Ф. Перлз и др.);

История искусств: *формально-стилистический анализ* произведений изобразительного искусства (Г. Вельфлин, А. Ригль, представители Венской школы искусствознания) [5].

Данное экспериментальное практическое занятие направлено на освоение опыта восприятия, переживания, осмысления и репрезентации человеком (обучающимися в учебной группе) в процессе смены форм индивидуальной и групповой работы встречи с произведениями изобразительного искусства, а также с миром внутреннего «я» человека парадоксальным, или метафорическим путем, через восприятие и осмысление художественных образов в произведениях изобразительного искусства, которые «отражают» индивидуальный жизненный опыт, мир фантазий, желаний, тревог и переживаний зрителя. Практическое занятие направлено также на формирование опыта первичных профессиональных *суждений* о произведениях искусства и об опыте самоосознания на основе синтеза методов художественно-критического анализа (формально-стилистический и сравнительно-стилистический анализ) и навыков арт-терапевтической работы (наблюдение, рефлексия, дискуссия, интеграция) [6]. Благодаря и вследствие применения предлагаемого нами интегрированного подхода перевод чувственного опыта в рациональный, а визуального – в вербальный, в процессе символизации, направленной на присвоение отчуждаемых сторон/качеств собственной личности, а также на легализацию скрытых ресурсов личности высвобождается значительный объем креативной энергии слушателей, налаживается ее течение, повышается качество.

Целями предлагаемого нами экспериментального практического занятия является 1/ первичное знакомство слушателей с миром художественных образов мирового изобразительного искусства, увиденных сквозь призму индивидуальной картины мира на основе базовых принципов эмоционально-чувственного восприятия, 2/ самоосознание, 3/ восприятие собственной личности в отношениях с другими людьми, формирование навыков коллективной работы, 4/ освоение первичных навыков практической работы с произведениями искусства на основе принципов феноменологического (безоценочного) их восприятия.

Задачи экспериментального практического занятия следующие:

развитие зрительной памяти участников процесса и навыков их сенсорного (визуального) восприятия;

развитие навыков чувственно-эмоционального восприятия (переживания) слушателей;

формирование и развитие индивидуальных навыков самонаблюдения и саморефлексии участников;

формирование и развитие навыков феноменологического (безоценочного) восприятия памятников изобразительного искусства;

формирование индивидуального представления об общем процессе развития изобразительного искусства;

развитие практических (сенсорных и вербально-когнитивных) навыков последовательного описания произведений изобразительного искусства с использованием приемов визуально-стилистического анализа;

выработка основ самостоятельной работы с произведениями искусства;

формирование и развитие навыков межличностной вербальной коммуникации участников занятия в групповом и индивидуальном учебном процессе.

В результате прохождения данного экспериментального практического занятия слушатели должны

Узнать:

основные принципы и последовательность ступеней феноменологического анализа восприятия произведений искусства;

базовые представления об арт-терапевтической деятельности и ее целях;

перечень основных форм /средств художественной выразительности.

Научиться:

использовать имеющиеся знания по истории искусства и мировой художественной культуры для решения широкого круга профессиональных задач педагога;

применять элементы визуально-стилистического анализа и способы интерпретации изобразительного материала для слушателей и различных категорий обучающихся;

организовать художественно-творческую деятельность учащихся в образовательной среде.

Основные этапы экспериментальной практической работы в процессе предлагаемого нами учебного занятия следующие:

1. Организационная часть (приветствие, представление преподавателя, ведущего семинар, ознакомление с темой, целью, задачами и формой проведения методического семинара) – 5'.

2. Основная часть:

Теоретический блок (актуализация, важность и значимость использования в личной жизни слушателей и в профессиональном пространстве (образовательном процессе, внеучебной деятельности) опыта работы с произведениями изобразительного искусства, выделение базовых понятий, постановка задач, разъяснение специфики работы и обозначение ее основных этапов по описанию,

анализу и интерпретации произведений искусства, презентация и выбор иллюстраций для работы) – 20'.

Практический блок.

Этап № 1. Индивидуальная работа слушателей по выполнению полученного задания в соответствии с данной инструкцией, основными вопросами и заданной последовательностью работы – 5-10'.

Этап № 2. Работа поочередно в малых группах (по 4-5 человек). Рефлексия. Раскрытие индивидуального опыта, отражения и возможностей применения полученного опыта в практике личной жизни и профессиональной работы, на практических занятиях со студентами. Обозначение новизны и/или оригинальности полученного опыта, его продвигающего или иного характера – 20'.

Этап № 3. Работа в общей группе. Дискуссия. Обсуждение полученного опыта, представление своих результатов по самопознанию и опыту переживания встречи с произведением искусства. Новизна и уникальность полученного опыта – 20'.

3. Заключительная часть. Подведение итогов практического занятия, оценка его эффективности, значимости полученного личного опыта участников и перспектив его дальнейшего использования на практических занятиях в работе со школьниками, в преподавательской деятельности. Обратная связь, рефлексия – 10-15'.

Специальные правила проведения данного экспериментального практического занятия (семинара) следующие:

Конфиденциальность –

вся личная информация, рассказанная о себе участниками группы, должна остаться в пределах рабочего пространства и не может быть вынесена за его пределы;

Безопасность –

избегать рукоприкладства, повреждения мебели или оборудования, а также личных оскорблений в адрес других участников практического занятия в процессе переживания глубокого эмоционального опыта;

Стон –

участники занятия вправе остановить поток направленного на них интереса со стороны других участников групп в ситуации переживания ими сильного эмоционального дискомфорта.

Алгоритм практической работы в процессе проведения данного экспериментального практического занятия заключается в следующем:

Этап выбора.

Каждому из участников семинара предстоит выбрать для себя из общей папки 2 картинки. Сделать это нужно по возможности быстро, бездумно («к чему потянется рука»), ориентируясь на первое впечатление и руководствуясь следующими параметрами:

- очень нравится (восхищает, изумляет, притягивает, вызывает восторг, активно нравится, хочу такую);

- совсем не нравится (неприятна, некрасивая, отталкивает, мимо бы прошел).

Этап описательно-аналитический [6-8].

В течение 5 -10' внимательно, неторопливо одну за другой рассматривать обе картинки, отмечая для себя, ЧТО Я ВИЖУ:

1. Что на каждой из них изображено? Каковы сюжет, сцена, событие, люди, предметы, герои, или что там происходит?

2. Как это выглядит для меня? КАК ИЗОБРАЖЕНО? Какими художественными средствами представлено это событие, явление или персонажи (цвет, линии, распределение света, расположение фигур, их взаимоотношения, какова поверхность картины или скульптуры, каково настроение или состояние персонажей, есть ли движение)?

3. В чем состоит СМЫСЛ изображенного для меня? О чем эта работа для меня? Что она рассказывает мне? Чему меня учит?

Этап метафорический.

Участникам процесса необходимо ответить себе на следующие вопросы:

1. что меня впечатлило/привлекло в одной работе, что впечатлило/оттолкнуло в другой работе?

2. на что я откликнулся/откликнулась? На какое свое чувство, переживание? И от чего отвернулся/отвернулась? Что мне неприятно?

3. на что в моей жизни это похоже?

Сделайте вывод:

Что и как обе эти работы могли бы рассказать обо мне?

Что я узнаю о себе/открываю в себе, глядя на эти работы?

В случае активного неприятия и отторжения следует подумать и ответить себе по возможности честно, с какими переживаниями, чувствами Вы сталкиваетесь, глядя на эти работы, какие воспоминания, мечты, фантазии они в Вас пробуждают? О чем Вы не хотите думать или вспоминать, глядя на эти работы?

(делиться с другими своими впечатлениями следует, ориентируясь на свои возможности самопредъявления: что Вы готовы рассказать о себе другим, а что – не готовы?)

Этап отзеркаливания.

В малых группах (по 4-5 человек) поделиться каждому участнику процесса с другими участниками по очереди своими впечатлениями, переживаниями об увиденном, осознанном, понятом – 10-15 '

При этом задача рассказчика заключается в том, чтобы внимательно слушать себя и доносить свои переживания максимально безоценочно, описательно, как наблюдаемые внутри себя факты;

Задача слушателей – быть максимально включенными в процесс слушания другого (внимательными, доброжелательно настроенными), не перебивать говорящего, избегать советов или рекомендаций, проявлять активный интерес, задавая вопросы (при наличии такого побуждения).

Этап осознания опыта и его интерграции.

В общей группе участникам процесса следует обмениваться впечатлениями о полученном опыте, руководствуясь принципом безоценочного суждения (простое изложение фактов) и используя метод «Я-сообщение (Я чувствую... Я вижу... Я представляю...)»– 10-15'

Задача рассказчика прежняя – внимательно слушать себя;

Задача слушателей прежняя – быть максимально внимательными, доброжелательно настроенными, не перебивать говорящего, избегать советов, противопоставлений или рекомендаций, при желании проявлять активный интерес, задавая вопросы.

По итогу такой учебно-творческий процесс, предлагаемый для практического воплощения в ходе данного экспериментального занятия, направлен на то, чтобы открыть для каждого человека через опыт присвоения элементов его бессознательного восприятия некоторые (отдельные) стороны его собственной личности и черты характера, обычно скрытые от него в повседневной жизни, а также расширить его общее энергетическое русло и направить его энергию на более полную реализацию жизненного потенциала, на достижение поставленных целей, на реализацию творческих, учебных, деловых и т.д. проектов, углубить опыт переживания жизни, сделать его более насыщенным и разнообразным. Иначе говоря, он может помочь обогатить наш духовный мир и даже укрепить материальное благополучие.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм; сокр. пер. с англ., общ. ред. В. П. Шестакова. – М.: Прогресс, 1974. – 392 с.
2. Бычков, В. В. Эстетика : учебник / В. В. Бычков. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: Гардарики, 2006. – 572 с.
3. Виппер, Б. Р. Введение в историческое изучение искусства / Б. Р. Виппер. – М.: В. Шевчук, 2004. – 364 с.
4. Выготский, Л. С. Психология искусства. Анализ эстетической реакции / Л. С. Выготский / Комментарий. Вяч. Вс. Иванов. – М.: ООО «Издательство АСТ». – 2017. – 475 с.
5. Коврик, О. А. История искусств [Электронный ресурс] : учеб.-метод. Комплекс по учебным дисциплинам 1-03 01 03 «Изобразительное искусство и компьютерная графика»; 1-03 01 06 «Изобразительное искусство, черчение и

- народные промыслы» / О. А. Коврик // Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: <http://elib.bspu.by/handle/doc/46530>. – Дата доступа: 24.06.2021.
6. Пластические искусства: крат. терминолог. слов. / [В. Г. Арсланов и др. ; под общ. ред. А. М. Кантора]. – М.: Пассим, 1994. – 154 с.
 7. Претте, М. К. Как понимать искусство. Живопись. Скульптура. Архитектура. История, эпохи и стили / Мария-Карла Претте, Альфонсо ди Джорджис: Пер. с итал. – М.: ЗАО «Интербук-бизнес», 2002. – 432 с.: илл.
 8. Янсон, Х. В. Основы истории искусства / Х. В. Янсон, Э. Ф. Янсон. – СПб. : Азбука-классика, 2002 – 539 с.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Kovrik Oksana Aleksandrovna**, san'atshunoslik fanlari nomzodi, dotsent, [**Коврик Оксана Александровна**, кандидат искусствоведения, доцент кафедры художественно-педагогического образования БГПУ имени М. Танка], [**Oksana A. Kovrik**, PhD in Art Studies, Associate Professor, Department of Art and Pedagogical Education, Maxim Tank Belarusian State Pedagogical University]; manzil: Belarusiya, Minsk sh., ВГПУ binosi [адрес: Беларусь, г. Минск, здание БГПУ], [address: Belarus, Minsk, BSPU building].